

INTERMEMORIA ETNOLOGICĂ

Elena PLATON*

Ethnological Intermemory (Abstract)

In the address written in honour of the great master Sanda Galopenția, I borrowed the generous concept of *intermemory* (*shared memory*), as used by the author to define how oral culture is built in traditional communities, and I transferred it to the community of ethnologists. Thus, when I refer to an ethnological *intermemory*, I must explain the strange feeling of compatibility with the master, despite the fact that we were never in “verbal contact”. This feeling is perhaps rooted in some simple gestures that bring us together, gestures that are inscribed in the affective and intellectual register, even without the possibility of having a round table talk until now. We shared fascinating stories about the human being and the ethnologist Sanda Galopenția, we walked on the same paths during our ethnographic inquiries, and everyone felt fortunate enough to be guided by the same great ethnologists, to be concerned with deciphering the conceptual schemes that support the linguistic imaginary of the folklore productions or to be shaped by her writings. These are, of course, sufficient reasons to feel close to this great master ethnologist.

Keywords: intermemory, linguistic imaginary, semantic burg, figure of speech, conceptual schemes, linguistic stereotype, cognitive linguistics.

Cuvinte-cheie: intermemorie, imaginar lingvistic, burg semantic, metaforă, scheme conceptuale, stereotip lingvistic, lingvistică cognitivă.

Ne cerem iertare, dintru început, pentru tonul ușor nostalgic și, pe alocuri, ezitant, al rândurilor ce urmează, dar el aparține unei voci care, de o grămadă de vreme, se întreabă dacă se mai poate simți acasă printre etnologi. De altfel, acesta este și motivul pentru care am și ezitat, la început, să răspundem invitației de a ne așeza în jurul acestei mese rotunde virtuale, ce îi reunește pe câțiva dintre marii maeștri ai etnologiei, față de care avem un profund respect. Suntem pe deplin convingeți că cei trei ani petrecuți între 1991 și 1994 la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, în calitate de filolog și, mai apoi, de asistent-cercetare, ori cele câteva publicații de tinerețe în domeniul etnologiei și al antropologiei nu ne îndreptătesc, nicidecum, să luăm loc aici, în această seară.

Cu toate acestea, nu am rezistat tentației de a întâlni, aievea, un folclorist-etnolog-antropolog complet, a cărui figură ne-a marcat cercetările și pe care îl cunoscusem doar în spirit. Un spirit al cărui nume s-a imprimat definitiv în memoria noastră afectivă, exact așa cum îl rostea doamna Livia Bot, în urmă cu vreo trei decenii: cu un fel de evlavie și cu o sclipire jucăușă în ochi, ușor complice, care o lumina ori de câte ori aducea

* Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

vorba de maestra Sanda Golopenția. Și lucrul acesta se întâmpla destul de des, căci, pe atunci, făceam planuri îndrăznețe pentru cercetările noastre viitoare de etnologie, împreună cu profesorul Nicolae Bot. În asemenea momente, se uitau unul la altul cu un soi de complicitate, spunând la unison: Sanda Golopenția e un alt fel de etnolog, mai complex, mai profund, mai complet, care se uită la realitatea etnografică cu ochii larg deschiși. Trebuie neapărat să-i citești studiile, se potrivesc de minune cu ceea ce ai de gând să faci.

Cam așa a început fascinația noastră pentru omul din povestea care se spune și se construiește azi în jurul Sandei Golopenția. Eram seduși într-o măsură așa de mare de admirația profesorilor noștri dragi pentru maestră, încât, încă înainte de a-i citi cărțile, o vedeam ca pe un fel de spirit protector al drumului pe care, pe atunci, ne imaginam că îl vom urma până la capăt în cercetarea etnologică. Chiar dacă n-avea să se întâmple așa, am rămas, până azi, cu acel sentiment de profundă familiaritate sădit în urmă cu atâta amar de ani. El este cel care ne-a făcut, astăzi, să trecem peste orice rețineri și să luăm parte la această întrunire de seară.

Un rol hotărâtor l-a avut însă și „cuvântul” prin care eram invitați aici, căci se vorbea acolo despre felurite distanțe, culturale, geografice etc., care despart ultimele generații de etnologi de un magistru de care se simt, totuși, profund legate la nivel spiritual. Ne-am dat seama că, în cazul nostru, distanța este și mai mare, din cauză că, vreme de vreo două decenii, am rătăcit drumul etnologiei, luând-o pe alte căi, care străbăteau un alt câmp de cercetare, acela al achiziției limbii române de către vorbitorii nonnativi.

Și totuși, în ciuda acestei îndelungate rupturi, ne-am așezat din nou, de curând, la „masa de etnolog”, pentru a scrie un studiu enciclopedic despre imaginarul lingvistic al folclorului, care urma să facă parte din cel de-al doilea volum al seriei *Enciclopedia imaginariilor din România*¹. Deschizându-ne „lada de zestre”, burdușită cu fișe de lectură de pe vremea când scriam o teză de doctorat despre felurite feluri de înrudire spirituală², am regăsit-o, în 2018, pe Sanda Golopenția, cu analizele sale rafinate despre limba descântecelor românești³ și am recitat-o cu ochii unui cercetător – ne place să credem – ceva mai matur. În ciuda vârstei respectabile, aceste studii erau cât se poate de complexe și de moderne, servindu-ne de minune în încercarea noastră de a identifica acele scheme conceptuale fundamentale care au modelat imaginarul bazinului lingvistic al folclorului⁴ și în căutarea cărora pornisem într-o stare de nesiguranță totală.

Ajunsesem cu articolul nostru enciclopedic la partea despre reprezentările apei vii și la modul în care erau acestea codate, la nivel lingvistic, în felurite metafore, precum *apă tare, apă intrupătoare, apă înviețoare*. În acest punct, cartea Sandei Golopenția

¹ Este vorba despre studiul enciclopedic *Bazinul lingvistic al folclorului* din volumul coordonat de către noi, avându-l drept consultant științific pe acad. Gheorghe Chivu, intitulat *Patrimoniu și imaginar lingvistic românesc*, și publicat la Editura Polirom, în 2020. Acesta reprezintă cel de-al doilea tom din seria celor cinci volume consacrate *Enciclopediei imaginariilor din România*, care au fost realizate în cadrul proiectului cu același nume, identificat cu: PN-III-P11.2-PCCDI-2017-0326, contract nr. 49PCCDI/2018, UEFISCDI, avându-l ca director general pe prof. univ. dr. Corin Braga.

² Teza noastră a fost publicată în 2000, sub denumirea *Frăția de cruce. O formă arhaică de solidaritate umană*, la Editura Presa Universitară Clujeană din Cluj-Napoca.

³ Sanda Golopenția, *Limba descântecelor românești*, București, Editura Academiei Române, 2007.

⁴ Elena Platon, *Bazinul lingvistic al folclorului*, în vol. *Patrimoniu și imaginar lingvistic românesc*, coord. Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 228–259.

ne-a trimis la o altă metaforă mitică: *apa de dragoste*, utilizată în descântece pentru a denumi băutura miraculoasă, preparată din apă neînceptută, descântată și îmbogățită cu ingrediente ale dragostei, precum florile sau razele de soare⁵. În plus, am regăsit aici câteva idei de sorginte semiologică din studiile lui Mihai Pop și, astfel, am fost cu adevărat salvați din starea inițială de profundă derută. Întrezăream, în sfârșit, direcțiile de urmat, fiindcă, în filosofia din spatele cercetărilor întreprinse de către cei doi mari etnologi, se regăseau idei extrem de actuale, vehiculate, mai cu seamă, în lingvistica cognitivă. Intuițiile extraordinare ale lui Mihai Pop despre formulele stereotipe specifice limbajului folcloric, în spatele cărora acesta încercase să identifice acele scheme conceptuale care unesc forma (expresia lingvistică) și materia (conceptele și imaginile)⁶, ne-au ajutat să înțelegem că mediul academic românesc nu fusese deloc străin de ideile vehiculate în cercetările de etnolingvistică din țările slave sau în cele de antropologie lingvistică din spațiul american. Și în etnolingvistica poloneză, de pildă, se caută să se reconstruiască „materia” (adică imaginarul colectiv cultural), pornind de la „stereotipurile lingvistice”⁷. Acestea sunt asimilate acelor lexeme care fixează în limbă asociații de idei și de imagini bine imprimare în memoria colectivă, reunind atât imagini *intelectuale*, larg răspândite și general acceptate, cât și amprente *emoționale* asociate acestora⁸, fără a mai necesita verificări sau explicații suplimentare care să le facă inteligibile pentru membrii comunității vorbitoare.

În sfârșit, dincolo de mulțumirea de a fi descoperit, în studiile Sandei Golopenția, direcții de cercetare îndrăznețe, validate atât teoretic, cât și practic, ne-am bucurat să înțelegem, la maturitate, sursa acelei prime senzații de „compatibilitate” cu spiritul autoarei, altădată difuză și abia intuită: și domnia-sa fusese preocupată să treacă dincolo de analiza tiparelor lingvistice pur formale, pentru a descoperi conceptele și imaginile călătoare din producțiile folclorice. Iar noi le vedeam, în sfârșit, mai clar organizate după niște veritabile scheme mentale, care ordonau și unificau, la nivel imagistic, acea „sintaxă a scriiturii imaginarului” omului folcloric, despre care ne vorbiseră și poeticienii imaginarului⁹. Or, tocmai această atracție pentru descoperirea bazei conceptuale care îi asigură folclorului caracterul unui fenomen complet și total, cu un nivel ridicat de armonie, coerență și stabilitate, ne-a determinat și pe noi să împingem analiza dincolo de expresiile tipice bazinului lingvistic al folclorului, pentru a reflecta asupra imaginarului cultural oglindit în ele, dar și continuu reconstruit și îmbogățit grație creativității lingvistice care le-a dat naștere. Este vorba despre un imaginar cultural pe care antropologia lingvistică îl asimilează cu acele „rețele de idei primite, de stereotipuri, credințe, speranțe, valori, fantezii și fantasmе, transmise de-a lungul generațiilor (...), expresii ale conștiinței colective”¹⁰ care

⁵ *Ibidem*, p. 241.

⁶ Mihai Pop, *Folclor românesc*, vol. I, București, Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, 1998, p. 278.

⁷ Jerzy Bartmiński, *What does it mean for stereotypes to „reside in language”?*, în Anna Dąbrowska, Walery Pisarek, Gerhard Stickel (edit.), *Stereotypes and linguistic prejudices in Europe. Contributions to the EFNIL Conference 201 in Warsaw*, Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 2017, p. 115–135.

⁸ Alin Viviand, *La compréhension des gentils Polacy, Niemcy, Francuzi et Europejczycy par la jeunesse polonaise contemporaine. Une étude ethnolinguistique*, Paris, Université Paris-Sorbonne, 2014, p. 33.

⁹ Jean Burgos, *Pentru o poetică a imaginarului*, București, Editura Univers, 1988, p. 212.

¹⁰ Pierre Maranda, *Cartographie sémantique et folklore: „Le Diable beau danseur” à Rimouski*, în „Recherches sociographiques”, nr. 18 (2), 1977, p. 248.

sunt recunoscute și înțelese spontan de către membrii aceleiași comunități, o recunoaștere care le creează „compatrioților culturali” sentimentul că se înțeleg atunci când își vorbesc. Acest imaginar complicat a fost metaforizat de către Pierre Maranda printr-un *burg semantic*, deoarece, așa cum denumirile străzilor din orașul natal organizează topografia burgului, și rețelele semantice structurează modelele tuturor clasificărilor pe care le fac membrii unei comunități oarecare, creând o paradigmă familiară, în care aceștia se recunosc cu ușurință.

Această metaforă a *burgului semantic*, utilizată pentru a sugera cât mai plastic cu putință rețelele semantice comune care îi reunesc pe membrii aceleiași comunități lingvistice și culturale, ni se pare extrem de relevantă și pentru înțelegerea conceptului de-a dreptul miraculos de *intermemorie*¹¹. Un concept pe care l-am descoperit, cu o nepermis de mare întârziere, în volumul ce constituie nucleul dur al discuțiilor de astăzi și însuși pretextul acestei întâlniri¹². De fapt, cu ajutorul acestuia, am mai identificat un element important prin care încercăm să ne explicăm sentimentul ciudat de compatibilitate cu maestra Sanda Golopenția. În ciuda faptului că nu ne-am aflat niciodată într-un „contact vorbit”¹³ direct, am conștientizat, trecând în revistă conexiunile ideatice invocate mai sus, că aparținem unei *intermemorii* etnologice, pe care, preluând și adaptând definiția dată de către autoare, o înțelegem a fi formată din grupul infinit al etnologilor. În acest grup intră, deopotrivă, toți emițătorii prezenți (sau absenți, în cazul nostru), care asigură, la nivelul structurii de adâncime, acea „emisie (continuă, n.n.) a comunicării”¹⁴ în științele etnologice și antropologice¹⁵.

Socotim că o asemenea interpretare a intermemoriei este perfect plauzibilă, întrucât, după cum bine intuia autoarea, glosând pe marginea ideilor lui Skirbekk¹⁶, nu e necesar întotdeauna ca oamenii să vorbească direct pentru a înțelege rostul a ceea ce se petrece, a ceea ce fac alții sau pentru a înțelege chiar cine sunt ei. Or, și în cazul comunității de etnologi, ca, de altfel, și în cazul altor comunități profesionale, această „vorbire” poate avea loc pe foarte multe căi, fiindcă *intermemoria* este o realitate miraculoasă, ce are puterea de a anula acele distanțe invocate în „cuvântul” pomenit de noi în deschiderea acestei alocuțiuni. Ea nu implică nicidecum prezența aievea a doi membri ai grupului, căci ne putem simți în miezul grupului prin cu totul alte feluri de legături, intermemoria alimentându-se din mai multe filoane.

Mai precis, răsfoind volumul de față, ne-am dat seamă că, vând-nevrând, facem parte și noi din această intermemorie etnologică. Simplul fapt că am străbătut aceleași ulițe din Brebul maramureșean de pe Valea Cosăului, pe care călcase, la propriu, și maestra, cu vreo două decenii înaintea noastră, spre a cunoaște „colectivitățile-memorie”¹⁷ din această parte a lumii, constituie una dintre posibilele surse ale acestei intermemorii.

¹¹ Abia în paginile acestui volum am aflat că noțiunea fusese lansată încă în numărul 1 din volumul 22/1977 al „Revistei de etnografie și folclor”, la p. 15–29, și că versiunea lărgită a fost publicată 2001, la Editura Dacia din Cluj-Napoca, în volumul Sanda Golopenția, *Intermemoria. Studii de pragmatică și antropologie*.

¹² Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, București, Editura Academiei Române, 2020.

¹³ *Ibidem*, p. 77.

¹⁴ *Ibidem*, p. 41.

¹⁵ *Ibidem*, p. 41.

¹⁶ *Ibidem*, p. 78.

¹⁷ *Ibidem*, p. 77.

Afirmăm acestea amintindu-ne de Maurice Halbwachs, un alt maestru ale cărui idei au inspirat-o pe Doamna Golopenția și care ne-a influențat și nouă, la un moment dat, cercetările. Acesta vorbea despre solidaritatea memoriei cu imaginile spațiale, observând că locuitorii unui oraș sunt mai sensibili la dispariția unei străzi ori a unei case decât la desfășurarea unor evenimente naționale, politice ori religioase, dintre cele mai grave¹⁸. Pornind de la această memorie a pietrelor, invocată de către Halbwachs, înțelegem mai bine că nu ar trebui să uităm nici de memoria oamenilor, mai cu seamă a celor care ne-au influențat destinele ori traiectoriile profesionale. Or, intermemoria etnologică datorează, cu siguranță, o mare parte din substanța ei, „bătrânilor noștri folcloriști”, celor pe care i-am citit sau, dacă am fost mai norocoși, celor pe care i-am întâlnit aievea. Și ne gândim aici, din nou, la Mihai Pop, figură invocată atât de des de către maestra Golopenția, care ne-a călăuzit pașii, prin anii '80, în anchetele etnografice studențești desfășurate pe ulițele Drăgușului, alături de Nicolae Bot și Ion Șeuleanu, atunci când pornisem plini de elan pe urmele echipei lui Dimitrie Gusti. Într-un fel greu de explicat acum, ne amintim că, pe atunci, străbătând ulițele Drăgușului, aveam convingerea fermă că modestele noastre cercetări se vor contamina, în mod miraculos, cu spiritul predecesorilor care își făcuseră ilustrele lor cercetări, în același peisaj rural, în urmă cu jumătate de veac.

La fel ca în alte comunități profesionale – sau, poate, chiar ceva mai mult în cea a etnologilor-folcloriști-antropologi –, memoria aceasta specială, vorbită, sau doar citită, ne ancorează într-un imaginar colectiv. În sânul lui, ne simțim acasă, la fel ca pe străzile familiare din burgul semantic evocat de către P. Maranda. Ori, spre a fi mai în ton cu realitatea noastră etnografică, am putea să-l numim, mai degrabă, un cătun imaginar, în care se întâlnesc și se contopesc amintirile solitare ale fiecăruia dintre noi. Indiferent cât de tare ne-am fi îndepărtat de etnologie, simțim că ne putem întoarce oricând în acest spațiu comun al memoriei etnologice, ca la o casă părintească, spre a încerca să ne reconstruim pe noi înșine, din frânturile amintirilor colective. Citind această ultimă carte a Sandei Golopenția, ne-am reamintit și un alt adevăr evocat aici: acela că putem continua să fim influențați de o societate (în cazul nostru, comunitatea etnologilor) la mult timp după ce ne-am îndepărtat de ea.

Îi mulțumim maestrei și pentru faptul că, prin cuvintele lui Maurice Halbwach, scrise în 1968, ne-a arătat că este suficient să purtăm „în noi, în spirit, tot ce ne permite să ne clasăm din punctul de vedere al membrilor” unei societăți, „să ne cufundăm în mijlocul lor și în timpul lor propriu și să ne simțim în miezul grupului”¹⁹. Le mulțumim, deopotrivă, și organizatorilor acestei întâlniri, fiindcă, fără această experiență de lectură și de vorbire, totodată, am fi uitat că, în ciuda distanțelor și a absenței noastre îndelungate din etnologie, împărtășim această intermemorie etnologică cu oameni dragi, prezenți sau absenți, pe care nu ne-o poate lua nimeni. Or, ea, intermemoria etnologică, are puterea de a reconstitui marile circuite care le sunt familiare spiritelor formate în această incintă culturală, unde o întreagă tradiție a fixat ceea ce Paul Zumthor numea, prin 1972²⁰, „claviatura metaforelor”, adică acel sistem conotativ compus în și prin marele text etnologic.

¹⁸ Maurice Halbwachs, *La mémoire collective*, Paris, Presse Universitaires de France, 1950, p. 134.

¹⁹ Maurice Halbwachs, 1968, p. 118, *apud* Sanda Golopenția, *op. cit.*, 2020, p. 77.

²⁰ Paul Zumthor, *Text și textură. Interpretarea poeziei medievale*, în Mihail Nasta, Sorin Alexandrescu (coord.), *Poetică și stilistică. Orientări moderne*, București, Editura Univers, 1972, p. 519–531.

